

LOYIHA BUDJETI VA UNING IJROSINI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

Xamidov Odil Davurovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi,
70412202 "Loyiha boshqaruvi" magistratura mutaxassisligi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071098>

Annotatsiya: Loyiha budjeti loyiha menejerlari tomonidan loyihaning umumiy qiymatini baholash uchun foydalaniladigan vositadir. Loyiha budjeti shablonida loyiha tugaguniga qadar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha xarajatlarning batafsil hisob-kitobi mavjud. Loyiha byudjetining o'zi dinamik hujjatdir. Loyiha davomida u doimiy ravishda yangilanadi.

Kalit so'zlar: Loyiha budjeti, rejalashtirish, analog, xarajatlar, budjetni kuzatish, budjetni boshqarish.

Loyiha budjeti - loyihani ma'lum vaqt oraliq'ida bajarish uchun zarur bo'lgan umumiy taxminiy xarajatlar. U loyihaning har bir bosqichi uchun loyiha xarajatlari qancha bo'lishini taxmin qilish uchun ishlatiladi. Loyiha budjetini yaratish loyihani rejalashtirish jarayonining muhim qismidir. Loyiha budjeti mehnat xarajatlari, materiallarni xarid qilish xarajatlari va operatsion xarajatlar kabi narsalarni o'z ichiga oladi. Ammo bu statik hujjat emas. Loyiha budjeti - bu loyiha menejerlari loyihani yakunlash narxini qanday baholashlari. Bunga loyihaning har bir bosqichi va ushbu loyiha bosqichlarini tashkil etuvchi ko'plab vazifalarning har biri kiradi. Budget prognozining to'g'riligi muvaffaqiyatga erishish va loyihangiz ma'qullanishi va kerak bo'lganda moliyalashtirilishiga ishonch hosil qilish uchun juda muhimdir.

Loyiha budjetining yana bir jihati - bu sizning vazifalaringizni bajarishda xarajatlarni nazorat qilishdir. Xarajatlaringizda aniq oyna bo'lmasa, xarajatlar nazoratdan chiqib ketishi oson. Bu murakkab jarayon, lekin loyihani budjetlashtirish dasturlari yordamida yaxshilanadi. Ushbu vosita real vaqt rejimida ma'lumotlarni ko'rsatishi kerak, ammo xarajatlarni kuzatish uchun ular loyiha menejerlariga budjetingizni ushlab turish uchun zarur bo'lganda tuzatishlar kiritish uchun vaqt beradi. Sizning loyiha budjetingiz loyiha davomida ko'rib chiqiladi va qayta tiklanadi. Loyiha budjeti sizning loyihangizni moliyalashtirishni boshqaradigan vositadir. U manfaatdor tomonlarga qancha pul kerakligini va qachon kerakligi haqida xabar beradi. Loyiha budjetlari qurilish, marketing yoki ishlab chiqarish kabi har qanday sanoat uchun muhim ahamiyatga ega. Ammo loyiha budjeti nafaqat loyihangiz talab qiladigan narsalarni olish vositasidir. Siz jamoalarga pul to'lashingiz, asbob-uskunalar va

materiallarni sotib olishingiz yoki ijaraga olishingiz kerak, ammo bu hikoyaning faqat yarmi. Loyiha budjetining muhimligining yana bir qismi shundaki, u loyih xarajatlarini nazorat qilish vositasidir. Loyiha rejangizning bir qismi bo'lgan budjet, loyiha boshlangandan so'ng haqiqiy xarajatlarni yig'ishda ishlashingizni o'lchash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Loyihani budjetlashtirish - bu loyihaning boshidan oxirigacha to'liq xarajatlarni baholash jarayoni. Loyihani budjetlashtirish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Budjetni rejalashtirish:

xarajatlarni taxmin qilish va loyiha smetasi asosida budjetni tuzish.

Budjetni kuzatish:

Loyihani amalga oshirish bosqichida loyiha xarajatlarini kuzatib borish.

Loyiha budjetini boshqarish:

Xarajatlar loyiha budjetidan oshmasligini kafolatlash uchun ko'rsatmalar va nazorat tartiblarini o'rnatish.

Loyihani budjetlashtirishning to'rtta yondashuvi mavjud: analog, parametrik, yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga. Analog - bu joriy loyihaning narxini aniqlashga yordam berish uchun tarixiy ma'lumotlardan foydalanadigan baholash usuli. Bu yangi loyihaning narxi va muddatini aniqlash uchun o'xshash o'tgan loyihalarni ko'rib chiqadi. Bu loyiha uchun juda kam ma'lumot mavjud bo'lganda mashhur tanlov bo'lib, aniq hisob-kitoblarni qiyinlashtiradi.

Parametrik baholash - bu loyiha uchun vaqt, xarajatlar va resurslarni baholashga statistik yondashuv. Aniqroq taxmin qilish uchun tarixiy ma'lumotlardan, balki statistik ma'lumotlardan ham foydalanadi. Yuqoridan pastga baholash - bu tashkilot loyihaning narxini yoki davomiyligini belgilaydi. Ushbu ko'rsatkichni hisobga olgan holda, loyiha menejeri budjetni aniqlashga yordam berish uchun ekspert xulosalarini izlaydi. Nihoyat, pastdan yuqoriga baholash eng past tafsilotlar darajasidan ishlaydi. U ish to'plamidan smeta tuzadi. Loyiha budjetini boshqarish - bu loyiha bilan bog'liq moliyani boshqarish va nazorat qilish jarayoni. Bu loyihani yakunlash narxini baholashdan tashqari, ushbu xarajatlarni kuzatish va boshqa ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Loyiha budjetini boshqarishning ba'zi jihatlari loyihaning narxini qanday hisoblashingiz va bu xarajatlar loyihaning hayot aylanishiga qanday tarqalishini o'z ichiga oladi. Budjetda ushlab turish uchun siz ko'rsatkichlarni va ushbu xarajatlarni kuzatish usulini aniqlashingiz kerak. Budjet to'g'risidagi hisobot, shuningdek, loyiha budjetini boshqarishning bir qismidir, jumladan, buni qanday amalga oshirishingiz va buni amalga oshirish chastotasi. Agar budjetdan oshib ketayotganingizni sezsangiz, budjetni qayta tiklash rejasini ishlab chiqishingiz

kerak bo'ladi. Hatto tarixiy ma'lumotlardan o'rganish jarayonini ham belgilashingiz kerak bo'ladi. Loyihani boshqarish dasturi loyiha budjetini tuzish va loyiha byudjetini boshqarishni soddalashtiradi. Loyiha byudjeti loyiha tartibida tasdiqlanadi. Shuning uchun budjetni tayyorlash bo'yicha operatsiyalar tugallanmagan. Rejalashtirilgan budjetga to'g'ri kelmaydigan o'zgarishlar loyiha davomida sodir bo'lishi mumkin. Loyiha budjeti loyiha jarayonida olingan qiymat tahlilini (loyihani boshqarishda qisman qo'lga kiritilgan qiymat usuli - loyihani boshqarish vositasi) amalga oshirishga yordam beradi. Shunday qilib, loyihaning borishi va tegishli xarajatlar nazorat ostida bo'ladi. Loyiha budjeti kichik maqsadlarga bo'lingan va shuning uchun qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Loyiha budjetlari har xil bo'lishi mumkin: resurs budjeti (ichki resurslarni taqsimlash uchun); moliyaviy budjet (natura va tashqi xizmatlar uchun to'lov uchun). Budjetni yaratish uchun zarur bo'lgan ko'plab komponentlar mavjud, jumladan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita xarajatlar, doimiy va o'zgaruvchan xarajatlar, mehnat va materiallar, sayohat, asbob-uskunalar va bo'sh joy, litsenziyalar va sizning loyiha xarajatlaringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa narsalar. Loyihangizning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun loyiha budjeti moliyalashtirishni talab qiladigan har qanday jihatni o'tkazib yubormaslik uchun puxta ishlab chiqilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda yaxshi rejalashtirish har qanday kichik yoki yirik biznesning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi ortidagi sirdir. Shu sababli, loyiha byudjetini boshqarish va rejalashtirish rejalashtirish jarayonining asosiy elementlaridan biri bo'lib, kompaniyaning moliyaviy ma'lumotlarini, taxminlarini va mehnat bozori tahlilini to'playdi va strategik rejalarni hisobga oladi, bularning barchasi loyiha byudjetini optimal boshqarish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Davlat budjeti M.Ostonaqulov 2008 y
- 2.Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizastiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar. O'quv qo'llanma. T.: TDIU, 2007.
- 3.Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o'quv qo'llanma. Komolov O.S, Gofurov B.D 2013y
- 4.<http://www.projectmanajer.com>, <http://ppm.express.com>
- 5.Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar darslik S. Elmorzayev, N. Shavkatov.

